

CALEIDOSCÓPIO DE ASPECTOS FILOSÓFICOS

Caio César Costa Santos¹

Resumo: Com palavras simples e bem sintéticas, apresentamos este “caleidoscópico de aspectos filosóficos” ao leitor, resultado das disciplinas cursadas pelo autor no Curso de Doutorado Livre em Filosofia na Escola Premium Apoio Acadêmico. O objetivo é oferecer ao leitor, iniciante ou experiente na filosofia, uma aproximação mais consistente sobre alguns aspectos desta ciência. Os 12 escritos aqui apresentados são frutos de uma escrita que utilizou a “taquigrafia do pensamento”, ou seja, tudo aquilo que advinha ao pensamento, o autor escrevia. Nota: este caleidoscópico não apresenta referências.

Palavras-chave: Caleidoscópico. Aspectos. Filosóficos.

Resumen: Con palabras sencillas y muy sintéticas, presentamos al lector este “caleidoscopio de aspectos filosóficos”, resultado de las materias estudiadas por el autor en el Curso Libre de Doctorado en Filosofía de la Escola Premium Apoio Acadêmico. El objetivo es ofrecer al lector, ya sea principiante o experimentado en filosofía, un acercamiento más coherente a algunos aspectos de esta ciencia. Los 12 escritos aquí presentados son el resultado de una escritura que utilizó la “taquigrafía del pensamiento”, es decir, todo lo que llegó al pensamiento, escribió el autor. Nota: este caleidoscopio no tiene referencias.

Palabras-clave: Caleidoscopio. Aspectos. Filosóficos.

1. Minha humilde percepção sobre a filosofia de São Tomás de Aquino

Tenho o objetivo de apresentar uma súpula bem pequena sobre a minha percepção sobre a metafísica do ser de São Tomás de Aquino; que não seria necessariamente uma “apresentação de sua metafísica”, mas apenas a “apresentação de meu modo de ver a filosofia tomista”. Bem, o meu encontro com São Tomás de Aquino se deu única e exclusivamente ao ler o vol.1 de sua monumental “Suma Teológica”. Caro leitor, imagina, Tomás deu o nome ao seu livro de “Suma”, ou seja, ao meu modo modesto de ver; se trata de um “resumo” ou uma “pequena síntese” do tratado metafísico cristão ortodoxo medieval sobre provas e soluções sobre a existência de Deus, Jesus Cristo, os anjos, demônios, o paraíso, o inferno e tudo aquilo que podemos ver, se ler, nas sagradas escrituras essencialmente cristãs. Se podemos falar assim - o fundamento do conhecimento metafísico de Tomás é essencialmente a metafísica do Ser de Deus junto à metafísica do ser do

¹ Doutor Livre em Filosofia. Psicanalista. Fenomenólogo. Filósofo. Autor de 11 livros.

homem, sendo este homem, além da espécie humana propriamente dita, o ser humano que foi nosso Senhor Jesus Cristo. Neste sentido, a ineficaz e apressada visão que eu tenho em relação à obra de São Tomás é que, ao meu modesto ver, ele conseguiu resumir ou sintetizar pelo menos os temas mais espinhosos, fundamentais e complexos de toda a história metafísica da filosofia. É incrível o afeto que São Tomás tem com, por exemplo, Aristóteles ao chamá-lo não pelo nome legítimo, mas como “o Autor”. Se caso não me falhe a memória, é deste modo que ele se referencia a Aristóteles que, para nós estudiosos da filosofia, é considerado o pai da boa “Metafísica”. Tenho, então, não muito a dizer sobre a extensa filosofia de São Tomás, mas, quando a Igreja Católica o caracterizou como o “Doutor da Igreja”, realmente ela tinha a modesta e humilde ciência e consciência de que São Tomás foi e continua sendo o único filósofo, dentre todos, que mais se aproximou dos mistérios de Cristo, como aqueles referentes à Criação. Eu fico pensando: “como é possível para um homem comum, simples e do bem sintetizar em uma escrita também simples, embora complexa todos os mistérios velados pelas sagradas escrituras e ainda, como aparece no vol. 1 da Suma, provar com soluções metafísicas quem é e como é Deus, o Ser Supremo, o Absoluto? Em suma, em outras oportunidades, irei testemunhar uma melhor percepção sobre a infinita e bondosa figura de um dos principais filósofos metafísicos de toda a história humana: São Tomás de Aquino.

2. Existência e Sociedade

A evolução do pensamento humano, na tradição da história primordial epistemológica do pensamento primitivo, tem encontrado vestígios da organização ou organicidade do homem primitivo, sendo um deles, o homem das cavernas. Ou seja, bem antes de Platão, quando o contato da raça humana com a Natureza era quase que absoluto e ordinário, a dita organização da sociedade ainda não era bem considerada “organização societal” se caso considerarmos que o “homem mundano” não tinha como meta principal “organizar-se em sociedade”. Deste modo, o termo legítimo “sociedade” adveio, como sabemos, da Grécia Antiga, inaugurado pelo pensamento platônico, como também pelo pensamento aristotélico. Diz Helena Blavatsky no vol.1 da “Doutrina Secreta” que tanto Platão e Aristóteles se encontravam no nível 6 de intelectualidade e expansão de consciência, quando, hoje, o último nível é o 7. Como pode-se ver, eles dois foram uma espécie de “gurus” pelo simples fato de que detinham o poder do intelecto sobre as coisas e o mundo. E isto por um simples motivo: durante todas as épocas do percurso do pensamento de toda a história da filosofia, somente duas mentes, Platão e Aristóteles, conseguiram, só eles, configurar e escrever sobre quase todas as coisas referente ao pensamento filosófico; Metafísica, Lógica, Espiritualidade, Física, Filosofia, História, Matemática, Estética, Sociologia, etc. Desta última, a Sociologia, se formos voltar lá atrás, perceberemos que, uma legítima condição existencial de “sociedade realmente organizada” se deu necessariamente e fundamentalmente através do pensamento grego ou

através da organização grega. Assim, grandes e fundamentais pensadores sociológicos como Pierre Bourdieu e Emile Durkheim moldaram toda a estruturação de seu pensamento sociológico através e por meio da organização em sociedade do pensamento grego. Deste fato, tanto estes pensadores como quaisquer outros têm suas “dívidas”, em termos de organização em sociedade, com o pensamento grego. Foi, então, da Grécia Antiga, o pensamento da “vida cidadã em sociedade”. Ou seja, bons atos de cidadania refletem uma sociedade ao menos estruturalmente bem organizada. Autores como Pierre Bourdieu e Emile Durkheim possuem o seguinte argumento primordial: “uma estrutura da sociedade bem organizada e fundamentada em valores essenciais como educação, cidadania, cultura, saber refletem imediatamente na estrutura do mundo”. Ainda podemos dizer (ou arriscar dizer) que, no século XX, pensadores existencialistas como Martin Heidegger, Simone Beauvoir e Jean-Paul Sartre, fundamentaram quase que completamente todas as suas teorias filosóficas no fundamento do “convívio em sociedade e suas possíveis consequências”. Assim, filosoficamente falando, desde Platão e Aristóteles, todos os filósofos, sem exceção, preocuparam-se com a seguinte questão norteadora: “como viver melhor em sociedade?”. Contudo, cada um à sua maneira e o seu modo singular de ver o mundo e nós que o pertencemos. Em suma, para vivermos realmente de forma, sobretudo, harmoniosa em sociedade, devemos fundamentalmente, enquanto seres reflexivos que somos, questionar o convívio e a interrelação com os povos de todo o mundo e, claro, fundamentado em grandes bases filosóficas, como a platônica e a aristotélica.

3. Homem e Existência

Como poderíamos inicialmente definir, em termos bem simples, a disciplina “antropologia filosófica”? Com uma única palavra: o humano. A “Antropologia” propriamente dita é o estudo que envolve a raça humana e a “antropologia filosófica” é também o estudo da raça humana, mas com bases, sobretudo, filosóficas. Desde o século XX, com a analítica existencial do *Dasein* de Heidegger isto junto ao percorrer dos estudos da Antropologia, fez surgir, no campo epistêmico do conhecimento, a “antropologia filosófica”. No entanto, Heidegger, em seus escritos, não considera que a sua filosofia ou o seu sistema filosófico seja considerado uma “antropologia filosófica”. Mas, por que será? Por um simples motivo: a analítica existencial heideggeriana do *dasein* (o “ser-aí”) não contempla necessariamente o chamado “humano”, mas Heidegger denomina “ser-aí” justamente para a sua filosofia existencial não ser contaminada com a “subjetividade humana”. Para Heidegger, a expressão ou o termo “ser-aí” denota “um ser espaço-temporalmente que se constitui sendo na existência. Deste modo e com este sentido, tal expressão heideggeriana apesar de definir o “ser humano” como “ser-aí”, não pode ser considerado um termo essencialmente “antropológico”; pois ele é mais “existencial” que propriamente “antropológico”. Assim, a “antropologia filosófica”,

retirando especificamente a analítica heideggeriana, tem relação interdisciplinar, ou seja, como a antropologia estuda a raça humana, deste modo, se relaciona com vários tipos de epistemologias para tentar explicar não somente a condição existencial do ser humano, mas toda a sua constituição ontológica e metafísica. Assim, *antrophos* quer dizer “homem” e *logos* quer dizer “discurso ou ciência”. Neste sentido, a “antropologia filosófica” é, em termos bem simples, “uma filosofia do humano”. E todo este estudo do humano se concentra em uma única palavra - a saber - “existência”. Talvez seja por isto que alguns estudiosos do pensamento heideggeriano considera a analítica existencial do *dasein* como uma “antropologia filosófica”. Assim, a *criatividade* ou a *potência criativa* (para falar com Espinosa) do homem é, dentre muitas coisas, criar ou inventar termos novos para a consideração e compreensão do *ser-em existência*. Em suma, a antropologia filosófica, nas últimas décadas, tem contribuído e muito para a compreensão do existir humano e suas relações com o entorno e o mundo.

4. A dimensão política do homem

De início, qual seria o fundamento da “politique”? Ou para que nos serve a “política”? O que realmente estar por trás da definição ontológica de “política”? Bem, novamente, como em outras resenhas críticas que eu fiz aqui, devemos retornar ou ressuscitar o pensamento primordial da civilização originária de toda a história da filosofia - a saber - a civilização grega. Antes mesmo de Platão e Aristóteles, a designação de “política” apareceu nos pré-socráticos. Uma nota curiosa: como estudante e curioso de filosofia que sou, é incrível como, ao menos aqui no Brasil, estudamos muito escassamente os pré-socráticos, por que será? Ao ler o vol.1 de “Introdução à filosofia” de Marilena Chauí, eu percebi imediatamente que a filosofia dos pré-socráticos é inteiramente fundamental, pois lá, muito antes de Platão e Aristóteles, nós vemos a compreensão filosófica muito bem escrita e fundamentada sobre os principais temas da filosofia, incluindo aí até a Cosmologia, a Astrologia, etc. Mas, voltando ao tema específico desta resenha, como os gregos via a “política”? Bem, ao meu modesto ver, “política” para os gregos significa essencialmente “organização da cidadania em uma comunidade”. Ou seja, para os gregos, apesar de o homem ser também um “animal racional”, isto já é inteiramente suscetível de o ser humano também biologicamente ser propenso a se tornar “um ser político”. O “ser político” já estar em nossas veias, corre por entre elas, pois a “razão política” é essencialmente “humana”. Uma sociedade ou comunidade que opera pela via política ou que se expressa politicamente tem como meta principal: “olhar para a condição, sobretudo, socioeconômica de uma comunidade”, principalmente, aqueles que são menos favorecidos ou ainda que já nasceram em condições desvalorizadas ou desfavorecidas. O exemplo de uma sociedade essencialmente organizada politicamente é a Grécia Antiga, sobretudo, por causa de um ponto primordial: eles tinham como lema maior a “união dos povos, sem olhar para estigma

social, cultural, intelectual, etc”. Ou seja, a civilização grega é um claro exemplo de uma sociedade que via na “política” a clara decisão de manifestar e até legitimar todos os direitos do bem-viver em sociedade. Assim, os gregos via que para uma sociedade viver em união da melhor maneira possível, ela tinha que visar essencialmente o “bem-estar de todos”. E passados mais de 2.000 anos, o que vemos hoje? Uma desorganização política catastrófica em que os chamados “políticos” que deviam defender todos os direitos em lei do povo, visa somente o benefício próprio; seria claramente o “fantasma do egoísmo”. Como a religião budista nos fala: “o problema principal da nossa sociedade atual é só um: o egoísmo”. Em suma, que possamos reivindicar nossos direitos como cidadãos e partícipes desta nossa sociedade. Assim, mesmo que seja burocrático e extremamente difícil reivindicar nosso direitos como cidadãos, que possamos ao menos olhar para trás e ver como, por exemplo, o estado grego se organizava politicamente ou até mesmo ler o tratado de política de Aristóteles, porque como dizem por aí há muito tempo: “organizar-se realmente politicamente” quer dizer “visar o bem-estar de todos porque todos são iguais”.

5. Empédocles e o ser imutável ou eterno

Empédocles (494 - 434 a. C.) não foi totalmente contra o modo de observar o mundo e o ser de Heráclito (535 - 475 a. C.). Assim sendo, há um erro metodológico de muitos estudiosos em dizer que enquanto Empédocles via no ser e em todo o seu ser a imortalidade, a eternidade ou a imutabilidade, Heráclito observava que tudo flui, tudo é instantâneo porque é passageiro. Este é um grosso erro pensar deste modo. Ao contrário, quando Empédocles tece sua filosofia do eterno ou do imutável ele estar se referindo ao homem eterno que todos nós seres humanos e filhos de Deus nos tornaremos quando esta existência aqui findar. Assim, Empédocles não estar se referindo ao fato de que até o nosso corpo não é perecível ou mortal, não é isto. A lógica do pensamento de Empédocles é que tudo aquilo ou toda coisa que faz parte do mundo, incluindo aí todos os seres e coisas e elementos, nunca morrem ou perecem. Há de fato, segundo ele, uma *eternidade* ou *imutabilidade interior ao ser* que não faz mudar as coisas mais essenciais do ser ou da coisa. Em outras palavras, ele quis dizer que há, no profundo de nosso ser, *algo* que sustenta todo o nosso ser e, além disto, nunca perece ou morre. Seria, por exemplo, a “imortalidade do ser” ou a sua “indestrutibilidade”. Porque, repitamos, há algo mais na interioridade muito profunda do ser que nunca perece, isto nós podemos relacionar com a alma ou com o nosso espírito. Dito em termos místicos ou esotéricos, a visão da “eternidade” ou da “imutabilidade” em Empédocles é como se fosse uma roda que gira sem cessar e numa velocidade infinitesimal a ponto de o observador crer que a roda estar parada. Ou seja, há algo dentro de nós que se move, flui ou “gira” sem cessar até que há algo também, no interior disto, que não move, não flui, nem gira, ou seja, o “absoluto” dentro de nós ou a “eternidade”. Dito filosoficamente, é como se fosse o “motor imóvel da eternidade” aristotélico. Ou

seja, o tempo passa, mas é como se ele não passasse, ele permanece em seu lugar, fixo e imutável. Assim, a lógica do pensamento de Heráclito tem sua precisão e coerência porque realmente tudo flui e nada permanece em seu estado absoluto. Enquanto que em Empédocles, ele também está correto ao dizer que há algo dentro do ser que é imutável, eterno e imperecível. Em suma, que possamos nos conectar realmente (como nos diz Empédocles) com a substância e inspiração divina porque é somente ela que vai nos despertar para o ser eterno e imutável e imortal que somos.

6. A razão da filosofia moderna

De início, poderíamos nos perguntar: “qual a razão de ser de toda a filosofia moderna”? Bem, com uma única frase podemos responder assim: a razão de ser de toda a filosofia moderna é fundamentalmente a gênese de toda a constituição de todos os seus sistemas e pensamentos filosóficos - a saber - a Antiguidade e a Época Medieval. Na minha humilde opinião, parece que, passados mais de 2.000 anos da história da filosofia, quando chegamos na modernidade da filosofia, não encontramos, solidamente falando, um fundamento essencialmente “original” de todo o fazer filosófico da modernidade. É que vem à mente a seguinte afirmação: “o sistema filosófico moderno ainda que bem fundamentado não possui uma “originariedade metodológica” . Mas, o que isto vem a dizer? Em termos bem simples, todas as teorias fundamentadas no período que inicia logo após a época medieval da filosofia têm sua fonte originária na Filosofia Antiga. Ou seja, mesmo que tal sistema filosófico moderno e atual possua uma construção subjetiva e singular dos temas desdobrados da filosofia, ainda assim, ele deve essencialmente a tudo aquilo que foi construído na Antiguidade. Ou seja, a filosofia moderna, em uma palavra, significa - “reconstrução”. Mesmo que encontremos nesta atual filosofia termos ou conceitos essencialmente originais e exclusivos, ainda assim, todo o arcabouço teórico-metodológico é originado da Antiguidade e mais, sobretudo, do pensamento grego desde Platão. Ou seja, o modo de ver, analisar e compreender as teorias filosóficas podem ser únicos e singulares, porém, há, de todo modo, uma arquitetura conceptual muito bem sólida que já foi erguida desde o nascimento da filosofia ou do ato de filosofar. E venhamos e convenhamos, todo o mérito e capacidades extraordinárias vem de todo o pensamento original que foi herdado dos antigos. Até muito antes de Platão e Aristóteles, como a filosofia egípcia, muçulmana e hebraica. Em suma, apesar da extraordinariedade do pensamento filosófico moderno em, sobretudo, *criar* ou *inventar* conceitos novos e apesar ainda dos esforços da filosofia moderna em tentar de alguma forma *reconstruir* o pensamento filosófico antigo, ainda há muita areia no caminho para que o edifício filosófico moderno possa erguer a sua estrutura, muito embora figuras da filosofia como Hegel e Kant chegaram a se aproximar de um edifício quase que totalmente original.

7. Deus e Cosmos

A observância da meditação do homem ao olhar para a perfeição de Deus quando criou todo o cosmos e todos os mundos afeta nosso ser metafísico por inteiro a ponto de nos questionar se realmente um Ser Supremo como Deus existe e criou isto tudo. Sendo Ele o Arquiteto ou não dos mundos, sabemos com absoluta consciência que Ele fez um Universo perfeito em harmonia e precisão. Muitos pensadores escolásticos e de diferentes denominações religiosas se surpreendem ao dizer coisas como assim: “como este universo é perfeito” ou “não encontro nenhum equívoco ou erro na perfeição de Deus ao criar este mundo”. Talvez, filosoficamente falando, toda a Criação desde a Era Primordial se resume em uma dicotomia - a saber - “imanência” e “transcendência”. Sim, estes dois termos sintetizam toda a estrutura dos mundos (físico e metafísico) como também do seu interior (luz e trevas). Até porque como tudo neste universo é duplo ou como nos diz Helena Blavatsky “uma imagem duplex”, até para a luz e as trevas aparecerem no mundo é preciso da interrelação metafísica entre “imanência” e “transcendência”. Deste modo, tanto a luz como as trevas podem ser ou “imanescentes”, ou seja, surgir ou aparecerem na superfície do mundo, como também “transcendentes”, ou seja, estar além de todo o espaço físico ou material. O próprio título desta resenha sugere uma coisa: apesar de Deus ser um ser absolutamente simplíssimo, Ele vem muito antes de toda a condição primordial da Existência - a saber - o Cosmos. Pois foi Ele também o próprio Criador do Cosmos. A disciplina que estuda este e outros temas é a filosofia da religião. Seu maior objetivo é estudar todas as religiões e seus desdobramentos em todo o mundo, desde sua gênese à condição atual. Eu mesmo escrevi um pequeno livro em outubro de 2023 denominado *Da obscuridade e claridade da vida* no qual eu defendo que a origem do mundo (e dos mundos) tem relação com o que Edith Stein na obra “ser finito e ser eterno” chama de “Abismo Sem Fundo”. Neste sentido, cosmicamente falando, foi de lá deste Grande e Insondável Abismo que possivelmente herdamos a tamanha obscuridade da vida e aquilo que o nosso ser é. Em suma, hoje, mesmo em um mundo quase que totalmente virtual e sem espaço para o “existir autenticamente”, possamos nos encontrar momento a momento com a inspiração divina a ponto de restaurar todo o nosso ser, purificando-o e nos preparando de alguma forma para a salvação eterna; como nos dizem os textos sagrados.

8. O homem e a Metafísica

Na minha humilde opinião de curioso da filosofia, três seres humanos que realmente existiram são responsáveis pela verdadeira metafísica - são eles- na Antiguidade - Aristóteles - na época medieval - São Tomás de Aquino - e - na modernidade - Helena Blavatsky. Ou seja, na minha opinião, estes três compreenderam de verdade do que se trata o “conhecimento metafísico”. Neste

sentido, São Tomás de Aquino se identifica com a filosofia aristotélica, pois ele compreendia além do latim, o grego clássico. Deste modo, ler Aristóteles já é muito difícil e ainda mais na língua-mãe de origem mais ainda. Para explicar que Deus é um Ser Puro e Eterno, São Tomás se identifica com a obra “Metafísica” de Aristóteles, bem como com o conhecimento metafísico de muitos místicos como Santo Agostinho, Santo Anselmo, entre outros. Particularmente, iniciei o vol.1 da obra “Suma Teológica” de São Tomás de Aquino e fiquei literalmente “de queixo caído” com o seu sistema metafísico ao, neste volume, explicar quem é Deus; do que Ele se constitui, além da natureza metafísica da Existência, de todas as coisas e de todos os seres. Ainda nem cheguei a 1/3 do vol.1 porque o léxico semântico de São Tomás é além de muito complexo, é muito bem tecido e manuscrito, apesar de ler ainda que em português. Assim, na minha humilde opinião, estudar e compreender ao menos uma parte do grande tratado que é a metafísica é sumamente fundamental porque se a filosofia é a mãe de todas as ciências, ainda assim, fico com o pé atrás com esta designação porque a “metafísica” é, como nos diz Aristóteles, “uma filosofia primeira”. Com este sentido, a “metafísica” é o estudo da gênese ou natureza de todas as coisas, entre elas, o nosso próprio Deus-Criador. Assim, “conhecimento metafísico” em palavras bem simples quer dizer “conhecimento primeiro e último”, ou seja, ele estuda tanto a *natureza* como o *efeito* de tudo aquilo que rege e se estabelece no mundo, desde o nascimento (ou mesmo até antes) ao perecimento da vida terrestre de todos os seres vivos ou não até se chegar à consumação do existir quando, ao chegar aqui, ainda há um outro percurso ou experiência metafísica - a saber - a eternidade. Sim, a metafísica como ciência ou como filosofia primeiras estuda até a vida pós-morte. Deste modo, poderíamos falar de uma “metafísica da eternidade”. Em suma, que possamos, enquanto também seres metafísicos criados por Deus, alcançar não uma dada superfície, mas o infinito! Pois, até uma “metafísica do infinito” existe.

9. A ética da “consciência coletiva” de Émile Durkheim

A “Ética”, ao meu ver, não é bem uma disciplina ou área do saber da Filosofia. Na verdade, para mim, “ética” do grego *Ethike* é uma disposição fundamental inerente inatamente a todos os seres, sobretudo, o ser humano. E por que tal “disciplina” não necessitaria ser denominada de “área do saber”? Simplesmente porque já nascemos, enquanto filhos do Criador e imagem Dele, seres inteiramente éticos conduzidos por aptidões e capacidades que nos levam a sermos desde já seres “éticos” e profundamente “humanos”. Ao meu ver, o próprio fato de sermos “humanos”, já indica em si que somos seres inteiramente “éticos” por simplesmente já nascermos assim. E por que será que ainda existe a disciplina “Ética”? Simplesmente porque o ser humano, apesar de ser racional,

não podemos esquecer que ele é também um animal, e um “animal selvagem” na designação do antropólogo estrutural Claude Lévi-Strauss. Sim, somos também “tribos”, “indígenas”, “homens das cavernas” porque temos correndo em nossas veias o sangue desta denominações. E por ser o homem também um “animal selvagem”, a disciplina da “Ética” é, ao meu ver, necessária e fundamental a fim de “domesticar aqueles seres humanos que não se conheceram profundamente a ponto de ter adquirido somente uma “imagem animalesca”. Neste sentido, o homem ou o ser humano tem o livre-arbítrio de escolher ser ou um “monstro” ou um “humano”. Hoje, vemos diariamente nos telejornais (que eu evito de assistir) serial killers, assassinos, estupradores, ladrões, perseguidores, psicopatas, etc. que possuem uma imagem ausente de ser essencialmente “ético” pelo simples fato de “alimentar” o seu “eu animalesco”. Esta é a causa principal que *deturpa* a “consciência coletiva de um povo ou sociedade”. Deste modo, segundo Emile Durkheim, além da consciência individual (personalidade, egoidade, subjetividade), temos uma consciência coletiva que é o efeito daquilo que é criado e constituído, ou seja, todos os valores éticos ou não cristalizados no seio social de uma comunidade ou povo. Na designação de Carl Jung, hoje seria também uma espécie de “consciência coletiva que se tornou extremamente doentia e intoxicada”. Ou seja, a sociedade atual devido a todas às violências físicas e mentais impetradas no seio de uma determinada comunidade social alimentou negativamente a consciência coletiva, reverberando numa “patologia da consciência coletiva”. Assim tudo aquilo que agimos ou pensamos, mesmo que individualmente, repercute na *totalidade psíquica de um povo*, ou seja, intoxica ou patologiza a consciência coletiva. Em suma, não seria preciso uma disciplina como a “Ética” se o ser humano desde o seu nascimento pudesse desde cedo valorizar e respeitar todas as diferenças, até porque o mundo só é mundo por causa das diferenças. A “diferença” é como em Hegel o “contrário” e não o “contrário só porque é diferente”, não! A diferença é a vivacidade da vida, é o que torna a vida vida, pois é justamente a “diferença” o próprio substrato da criação do mundo. Tudo é diferente e é, nesta diferença, a causa fantástica do mundo com diferentes cores, formas, multiplicidades, espécies, seres, naturezas, etc. Em suma, que possamos ser mais “diferentes” e ainda valorizar a “diferença” porque um ser verdadeiramente ético passa por reconhecer todas as diferenças dos seres e do mundo.

10. Síntese do pensamento da lógica hegeliana

O sistema da lógica hegeliana possui três doutrinas fundamentais - a saber - “a doutrina do ser”, “a doutrina da essência” e “a doutrina do conceito”. As três condensam todo o pensamento lógico hegeliano. Em termos de leitura, eu ainda somente li a primeira doutrina da lógica - a saber -

a “doutrina do ser”, logo, no momento, só poderei escrever algumas coisas sobre ela. Em termos bem simples, nesta obra, Hegel inicia a sua “doutrina do ser” dizendo que “não há nada na Terra que não contenha ambos: o ser e o nada!” Vejam como esta afirmação é inteiramente complexa. Para ele, “ser” é “nada”, como também “nada” é “ser”. Um é o *contrário* do outro e, nesta oposição, um *depende* essencialmente do outro. Neste sentido, todo o sistema filosófico hegeliano tem a difícil tarefa de *confrontar os contrários*, ou seja, não só descrever minuciosamente sobre a afirmação de certos elementos, mas também e, sobretudo, sobre a *negatividade* inerente a todos estes elementos. Por isso, hoje, se fala de uma “filosofia negativa” que não tem nada a ver em “negar o mundo, a existência ou as coisas”, mas se insere em um domínio de descrever ou experienciar o “outro lado do rio”, a saber, o lado contrário à afirmatividade ou o verdadeiro ou aquilo que estar velado ou escondido numa forma aparente. Um dos propósitos de Hegel foi justamente *revelar* para a filosofia (ou trazer à filosofia) um universo que ficou desde a Antiguidade um pouco latente ou desconhecido que é: *a oposição de todos os elementos da vida*. Por isso, bem no início de sua “lógica” ele faz despertar nós leitores para uma questão fundamental - a saber - que por detrás de todo o ser há o nada, como também por detrás de todo o nada há o ser. Hegel, neste sentido, vai tecendo a sua arquitetônica lógica através da ressurreição do pensamento de muitos antigos, entre eles, Heráclito, Parmênides, entre outros, com o intuito de demonstrar que muito dos temas e elementos que foram estabelecidos na filosofia antiga ainda precisariam de uma nova fundamentação tanto teórica, quanto metodológica. Neste sentido, é até muito difícil falar de lógica hegeliana em algumas poucas linhas até porque eu ainda estou muito longe de ser familiarizado com sua doutrina. Em suma, o sistema da lógica hegeliana muito contribuiu e contribui para a epistemologia de todas as ciências e tem até (se pode dizer) a mesma estatura dos antigos.

11. A estrutura semântico-sensível do português

Rodolfo Ilari, grande linguista brasileiro, é considerado uma das principais figuras no que tange o processo de semantização da língua portuguesa brasileira em relação com a consequente mudança linguística de seu léxico gramatical ao sofrer efeitos da instabilidade categórico-lexical de seus lexemas e possíveis arranjos vocabulares. Segundo ele, em termos gerais, aquilo que fundamentalmente dar significância ao tecido da estrutura da língua portuguesa é a incessante e criativa modificação de sua estrutura hierárquica linguística - a saber - a tricotomia existente em toda a língua - o *sintático* - o *semântico* e - o *pragmático*. Tal *tricotomia linguística* apareceu de modo primário nas obras de Rudolf Carnap. Assim, o tecido de toda a língua corresponde primeiro à sua morfologia ou sintaxe (arranjo lexical), à sua significatividade (construção e reconstrução de sentidos) e, finalmente, à contextualização (a codependência do contexto). Neste sentido, não há uma língua que não obedeça à esta ordem tricotômica. Mas, aqui, eu tenho como objetivo falar, em

termos gerais, do que seria essencialmente uma “estrutura semântico-sensível do português”. Em termos bem simples e sintéticos, tal estrutura estar correlacionada além com os sentidos ou significados do texto, como também com a *potência afetiva* incrustada até na lexicologia e semantização de seus termos designativos. Deste modo, tal “estrutura” primeiro é “semântica” porque a “alma” ou o “espírito” de uma palavra ou vocábulo corresponde aos seus sentidos (ou significância), enquanto que tal “estrutura” é denominada também de “sensível” simplesmente porque a (re)construção de sentidos é necessariamente produzida pelo confronto da *sensibilidade humana* ao designar ou dar sentido às coisas do mundo. Neste sentido, seguindo uma visão filosófico-panteísta, cada palavra de cada língua (e até de cada letra) constitui ou é conduzida por uma “alma significante” que conduz a expressividade de cada sentido que ela veicula. Deste modo, Roman Jakobson foi um dos mais renomados linguistas estruturalistas que descobriu justamente essa tal expressividade inerente em toda a composição de toda a língua. Ele viu que toda a língua não só expressa um sentido, mas, no interior desta expressão, ela mesma é o efeito da expressão do espírito vivo da coisa-palavra. Em suma, uma “estrutura semântico-sensível do português” (ou de qualquer língua) é, na verdade, uma estrutura não necessariamente formal ou concreta (a superficialidade da palavra), mas uma estrutura também abstrata a qual através do canal entre *pensamento e linguagem* expressa todas as capacidades inatas do ser humano ou mesmo do reino animal como; sensibilidade, memória, imaginação, inteligência, cognição, etc.

12. Ciência e Vida

Vida é ciência e ciência é vida! Assim, a vida é um conceito e a ciência o molde ou a estrutura que reveste este conceito. Só há possibilidade de existir a ciência porque, atrelado à ela, coexiste a vida. Deste modo, “vida” e “ciência” são indissociáveis. No decorrer da história da filosofia, desde Platão, hoje, na época “pós-moderna”, nós só passamos a conhecer o mundo e toda a sua engrenagem através da cientificidade. O grande e ilustre Hegel em uma coletânea de textos escolhidos disse certa vez mais ou menos assim: “a ciência e a verdade são o conceito do mundo, juntos, eles resumem toda a nossa Existência”. Ou seja, como seres dotados de intelecto e imaginação, podemos abrir à nossa frente mundos inimagináveis e tudo isto reflete o modo como o homem se apropria da ciência. Gaston Bachelard se aproxima desta visão, pois além de, em sua teoria, apresentar uma fenomenologia da imaginação, ele trabalhou com a Epistemologia e a Ontologia das ciências. Deste modo, segundo Bachelard: “a Epistemologia é a ciência de todas as ciências”. Mas, por que será? Simplesmente porque “episteme” ou “epistêmico” quer dizer “conhecimento verdadeiro ou refletido”. Ou seja, na ótica bachelardiana, todo o conhecimento vivo só pode ser reflexo da inteligência ou reflexo do humano. Assim, toda a construção da percepção do mundo se molda epistemologicamente a partir da natureza refletida do ato de conhecer

(conhecimento). Deste modo, toda a estruturação e composicionalidade deste mundo reflete o *conhecimento refletido* dos homens, das espécies ou de todo o ser vivo. Assim, toda a vivacidade do mundo natural e sensível reflete também todo o ato de conhecer através do ato de perceber as coisas. Toda a coisa existente no mundo reflete também a inteligência humana capaz de criar coisas que nem no mundo natural ainda existia; como a criação de robôs que exprimem emoções ou sentimentos semelhantes aos dos humanos. No entanto, é importante mencionar que: jamais a inteligência artificial superará a inteligência natural dos homens. Tudo que é natural do mundo é herdado da própria brilhante e celeste inteligência de Deus. Deste modo, na contemporaneidade, nós só passamos a viver mais em termos de cronologia através, sobretudo, dos avanços vertiginosos das ciências. Porém, como nos diz Helena Blavatsky: “a ciência atual ainda não conseguiu chegar aonde o Esoterismo chegou, mesmo que aquela acuse-nos de ‘ideias sem fundamento, ideias vazias ou que tudo não passa de um misticismo ou simbolismo’”. Em suma, como o título desta resenha sugere: “Ciência é Vida”; vivemos hoje melhores graças a uma das coisas: a ciência! Contudo, é importante dizer, em palavras finais, que devemos ter muito cuidado com a cientifização que vemos hoje no mundo porque, às vezes, o conhecimento científico atual desvirtua o verdadeiro caminho, caindo numa “inércia” ou se transformando em uma “ciência superficial” ou até mesmo “inútil”.